

PLANET4B

P4B Megfigyelési napló – Budapest, 2024/25-ös őszi félév

2024.10.10. 11:10 (7. osztály: 4 lány, 8 fiú)

- lelkesen bemutatták a kertet nekem a fiúk
- a tavat szeretik a legjobban a halakkal (megj.: másik iskolában is fiúk)
- van egy spec. nevelési igényű fiú, aki végig külön dolgozik, cserepeket csoportosít nagyságrendben
- megtudták, hogy jövőre nincs technika óra, fiúk szomorúak
- hagymás növények elültetése a feladat
- cserepeket kell válogatni a lányoknak, félnek a pókoktól
- fiúk sorolják a kertben előforduló állatokat: gyík, madarak, pókok, halak, "döglött galamb"
- fiúk talicskáznak, a tanár szerint azt mindig szeretik; egymást tolják játékosan a taligában, utána ásnak
- nagyon beszélgetnek, nevetgélnek, jókedvűek
- gilisztát találtak a földben → "Mi található még ott?"
- a giliszta hasznosságáról beszélgetnek, "megeszi a földet" → bele kell rakni a komposztba
- fiúk segítenek inkább, lányok beszélgetnek
- a földet "mint parmezánt, úgy kell szórni"
- lányok a poloskákról beszélgetnek, hogy kell leszedni anélkül, hogy összenyomjuk
- fiúk-lányok klikkesednek, két csoportot alkotnak
- hagymás növények gyökérzetéről beszélnek
- fiúk csinálják, lányok okoskodnak
- spec. nevelési igényű kisfiúnak nincs már feladata, ezért egyedül járkal fel-alá
- fiúk páran koszosak lettek
- alapvetően játékos, oldott a hangulat, de figyelnek, csinálják a feladatokat
- tanárnő munka közben kérdezőgati/tanítgatja őket a gyökérzetekről
- találtak egy kukacot, fiúk izgatottak
- egyik srác leborított egy hagymást egy másikra, mire egy lány: "De most miért kellett megölni?!"

2024.11.07. 11:10 – Debriefing

Az előző óra (biodiverzitás játék) felidézése:

- A fajokra és a játék menetére jól emlékeznek, érzéseket nem tudnak kapcsolni a játékhoz (milyen volt más állatok-növények bőrébe bújni – semmi különös)
- Utolsó feladat (fonalas) felidézése: a táplálékláncre emlékeztette őket, minden élőlény fontos, ha valaki kiesik, az egész hálózat borul. "Fajkihalásra utalt." "Mi a Bencével megtartottuk."
- Megj.: A kérdésekre adott válaszok közben nagyon izgágák, politika, foci is előkerül témaként

Képek válogatása:

- 1) A Kert kapcsán kiválasztott képek
 - o Zöld színű kártyákból van sok. Miért? "A természet is zöld." "Újpesten vagyunk, az zöld." Az iskolakert természetes.

PLANET4B

- A kiválasztott kártyák pozitív hangulatúak, vidámak.
 - Mindegyik kiválasztott kép a természetben van, állatok is vannak rajta.
 - Az egyik diák egy földes-sárgás képet választott, ami elütött a többitől - miért? "Azért választottam, mert sokat kell dolgozni [a kertben]. Az iskolakert olyan, mint a konditerem."
 - Megj: a tanár folyamatosan beleszól, próbálja fegyelmezni a diákokat, rávezetni őket a megoldásokra.
- 2) A Természetben zajló változások kapcsán választott képek:
- Több a negatív kártya: környezetszennyezés, természetromboló folyamatok.
 - Az autó miért káros? Ezen a képen nem elektromos autó van – ezért ez káros.
 - Halált ábrázoló kép – kihal az emberiség
 - Az erdő helyett parkolókat, házakat építenek.
 - Vulkan látványára utaló kép: apokalipszis, az emberiség pusztulása
 - Havas kép: már semmi sincs
- 3) Mit lehet tenni – szabad beszélgetés képek nélkül:
- Ha kivágnak egy fát, vissza kell ültetni helyette másikat
 - Szélenergia, megújuló erőforrások
 - Állatok védelme
 - Kertészkedjünk
 - Szelektív gyűjtés, újrahasznosítás
 - Madáretető, palackok visszaváltása, amit ők maguk is csinálnak

Személyes reflexió: nehezen indult meg a mélyebb beszélgetés, a lányok nyitottabbak lettek volna talán, de a fiúk elbohóckodták, erős volt a csoportnyomás. Külön is ültek az asztalnál a lányok és a fiúk, nem volt keveredés (egy fiú ült a lányos csapattal, de a képek nézegetésénél is teljesen szétvált a lányos és a fiús csapat). Izgágák voltak, nem biztos, hogy jót tett, hogy bent volt a tanár (folyamatosan rendszabályozta őket).

P4B Megfigyelési napló – Budapest, 2024/25-ös tavaszi félév

2024.05.29. 11:10

- óra első témája: "Mi változott a kertben?" (nem voltak kint egy ideje)
- viccelődnek, hogy megennék a halat
- lányok közösen fotóznak
- fiúk és lányok klikkesednek
- három lány lelkesen keresi a gyíkokat, kóstolják a terményeket
- "Mi az, ami tetszik a kertben?" → tó, hal, béka, szitakötő, gyíkok (megj.: szinte kizárólag állatok)
- "Mik vannak a komposztban, amik segítenek a bontásban?"
- nagy a kontraszt fiúk és lányok között
 - lányok lelkesek, nézegetik a kertet, növényeket, állatokat
 - fiúk hülyülnek
- ez az egyik utolsó órájuk, tanárnő azt kérdezi, mit tanultak az évek alatt → taligázás, fotózás, gyomlálás, ásás, "holttestek elásása"

PLANET4B

- "Milyen eszközökkel dolgoztatok?" → taliga, ásó, kesztyű, fűnyíró, gereblye, magaságyás
- fiúk közül is van egy-két figyelmes, de az összhangulat inkább komolytalan
- következő téma: növények, amiket megettek/ültettek → hagyma, snidling, répa, eper, cseresznye, paradicsom, borsó, bab
- egyik lelkes lányról kiderült, hogy otthon is van kertje, sokat szokott ott segíteni: ültet, komposztál; szüleivel is "speckó" zöldségeshez jár zöldségért (megj.: alátámasztja az otthonról hozott fogékonyságot)